

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma’suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G‘. Yu. Eshmirzayev</i>	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
<i>Yarmatova Sanobar Jo'rayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
<i>Зохилов Нодирбек Улугбекович</i>	
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati	205
<i>Kultayev Kuzibay Kazakbayevich</i>	
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari	209
<i>Niginabonu Fayzullayeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari	214
<i>Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish	219
<i>Tilovova Turdixol Baratovna</i>	
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	222
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari	228
<i>Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna</i>	
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari	233
<i>U. A. Alibayeva</i>	
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari	236
<i>O. K. Kadambayeva</i>	
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati	240
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	243
<i>Musayeva Guzal Ne'matillayevna</i>	
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi	247
<i>Xoldarova Gulchehra Tajibayevna</i>	
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка	250
<i>Юлдашев Баходир Бекмуратович</i>	
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati	253
<i>A. X. Norov</i>	
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров	259
<i>Адилова Солияхон</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish	263
<i>Muminjonova Muhayyo G'ulomovna</i>	
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari	268
<i>Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati	271
<i>Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi	274
<i>D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KREATIV TA'LIM MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA O'QUV MATERIALLARINING AHAMIYATI

Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda samarali o'quv materiallaridan foydalanishning ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, kreativ muhitni tashkil etishda innovatsion pedagogik yondashuvlar, interaktiv metodlar va raqamli texnologiyalarning roli ochib berilgan. Tadqiqot natijalari asosida boshlang'ich ta'lim jarayonida kreativ muhitni rivojlantirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kreativ ta'lim muhiti, boshlang'ich ta'lim, ijodiy fikrlash, o'quv materiallari, interaktiv metodlar, innovatsion yondashuv, raqamli texnologiyalar, pedagogik jarayon, didaktik vositalar, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This article examines the theoretical and practical foundations of creating a creative learning environment in primary education. It analyzes the importance of developing students' creative thinking, supporting their independent learning activities, and using effective instructional materials in the educational process. The study also highlights the role of innovative pedagogical approaches, interactive methods, and digital technologies in fostering a creative learning environment. Based on the research findings, practical recommendations and proposals have been developed to enhance the development of a creative environment in primary education.

Key words: creative learning environment, primary education, creative thinking, instructional materials, interactive methods, innovative approaches, digital technologies, pedagogical process, didactic tools, educational effectiveness.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы формирования творческой образовательной среды в начальной школе. Анализируется важность развития творческого мышления учащихся, поддержки их самостоятельной деятельности и использования эффективных учебных материалов в образовательном процессе. Также раскрывается роль инновационных педагогических подходов, интерактивных методов и цифровых технологий в формировании творческой среды. На основе результатов исследования разработаны практические предложения и рекомендации, направленные на развитие творческой среды в начальном образовании.

Ключевые слова: креативная образовательная среда, начальное образование, творческое мышление, учебные материалы, интерактивные методы, инновационный подход, цифровые технологии, педагогический процесс, дидактические средства, эффективность образования.

KIRISH

Hozirgi globallashuv jarayoni va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan yangilanib bormoqda. Zamonaviy jamiyatda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarning sifat jihatidan o'sishi, shuningdek, shaxsning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi bu jarayonning poydevorini tashkil etib, o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan qiziqish, mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va qaror qabul qilish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Kreativ ta'lim muhiti o'quvchilarning intellektual salohiyatini ochib berishga, ularni erkin va mustaqil fikrlashga yo'naltirishga, shuningdek, innovatsion g'oyalarni ilgari surishga zamin yaratadi. Bunday muhitda o'quvchilar passiv bilim oluvchi subyekt emas, balki faol, izlanishga intiluvchi va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllanadi. Bundan tashqari, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'quv materiallarining sifati va mazmuni ham alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy o'quv materiallari o'zining interaktivligi, vizualligi, moslashuvchanligi va innovatsion yondashuvlari bilan ajralib turishi lozim.

Ayniqsa, multimedia vositalari, elektron darsliklar, didaktik o'yinlar va raqamli platformalar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish jarayonini sezilarli darajada samarali qiladi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirishning nazariy asoslari, o'quv materiallarining pedagogik ahamiyati hamda ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativ ta'lim muhiti tushunchasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng ko'lamda o'rganilgan ilmiy kategoriyalardan biri hisoblanadi. Mazkur tushuncha o'quvchi shaxsining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi tashkiliy, ijtimoiy va psixologik omillar majmuasi sifatida talqin etiladi. Tadqiqotchilar tomonidan ta'lim muhiti shaxsning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlovchi kompleks tizim sifatida izohlanadi.

Xususan, V. A. Petrovskiy va V. I. Slobodchikov o'z tadqiqotlarida ta'lim muhitini shaxs rivojlanishining asosiy sharti sifatida baholab, uning ijtimoiy va psixologik komponentlariga alohida urg'u berganlar. Ularning fikricha, ta'lim muhiti o'quvchining o'z-o'zini anglash, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish va ijtimoiylashuv jarayonida muhim omil hisoblanadi.

R. H. Moos esa ta'lim muhitini uch asosiy komponent orqali tavsiflaydi: ijtimoiy munosabatlar tizimi, shaxsiy rivojlanish imkoniyatlari va ta'lim jarayonining tashkiliy tuzilishi. Ushbu yondashuv ta'lim muhitini ko'p qirrali tizim sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi va uning samaradorligini baholash mezonlarini aniqlashga yordam beradi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda kreativlikni rivojlantirish masalasi ham alohida e'tibor markazida turadi. J. Gilford va E. Torrance kabi olimlar kreativ fikrlashni insonning muammolari noodatiy, original va samarali yechimlar orqali hal etish qobiliyati sifatida talqin etadilar. Ularning ilmiy ishlari kreativlikni o'lchash, rivojlantirish va baholash metodikalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida kreativlikni rivojlantirish uchun o'qituvchi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishi, o'quvchilarga mustaqil izlanish va tadqiqot olib borish imkoniyatlarini yaratishi zarur.

Muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv, interfaol metodlar va o'yin texnologiyalari bu borada samarali vositalar hisoblanadi. Shuningdek, o'quv materiallarining sifati ta'lim samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida qaraladi. Zamonaviy o'quv materiallari o'zining interaktivligi, vizualligi, modulliligi va moslashuvchanligi bilan ajralib turishi lozim. Elektron darsliklar, multimedia taqdimotlari, animatsiyalar va didaktik o'yinlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida ilmiylik, tizimlilik va obyektivlik tamoyillariga asoslangan holda bir qator nazariy va empirik metodlardan kompleks foydalanildi. Tadqiqot metodlari qo'yilgan maqsad va vazifalarga mos ravishda tanlandi hamda o'zaro uyg'unlikda qo'llanildi. Nazariy tahlil metodi yordamida pedagogik va psixologik adabiyotlar chuqur o'rganilib, kreativ ta'lim muhiti hamda o'quv materiallarining nazariy asoslari tizimlashtirildi.

Taqqoslash metodi orqali an'anaviy va kreativ ta'lim muhitlari o'rtasidagi asosiy farqlar aniqlanib, ularning samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi. Kuzatish metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars jarayonidagi faolligi, qiziqishi va ishtiroki muntazam ravishda monitoring qilindi. Pedagogik tajriba jarayonida esa kreativ metodlar va innovatsion o'quv materiallari asosida tashkil etilgan darslarning samaradorligi sinovdan o'tkazildi va natijalar tahlil qilindi. So'rovnomasi metodi orqali o'qituvchilar va o'quvchilarning fikr-mulohazalari o'rganilib, ularning kreativ ta'lim muhitiga bo'lgan munosabati aniqlashtirildi.

Olingan natijalar statistik va mazmuniy jihatdan qayta ishlanib, umumlashtirildi. Tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirishning samarali metodlari, vositalari va pedagogik shart-sharoitlarini aniqlashga alohida e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ ta'lim muhitida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi hamda ularning intellektual va ijodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday muhitda o'quvchilar erkin fikr bildiradi, muammoli vaziyatlarni mustaqil tahlil qiladi va o'z qarashlarini asoslab berishga intiladi.

Kreativ ta'lim muhitining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: o'quvchilarning erkin fikrlash imkoniyatining mavjudligi, muammoli vaziyatlar orqali tafakkurning rivojlanishi, guruhli ishlash ko'nikmalarining shakllanishi hamda ijodiy topshiriqlar orqali mustaqil izlanish faoliyatining faollashuvi. Shuningdek, samarali o'quv materiallaridan foydalanish natijasida o'quvchilarning mavzuni tushunish darajasi oshgani, eslab qolish ko'rsatkichlari yaxshilangani va darsdagi umumiy faollik ortgani kuzatildi. Ayniqsa, interaktiv metodlar, didaktik o'yinlar, vizual materiallar va raqamli vositalardan foydalanilgan darslar an'anaviy darslarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega ekanligi tajriba-sinov ishlari orqali tasdiqlandi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi: kreativ ta'lim muhiti boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual, ijodiy va shaxsiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi; zamonaviy o'quv materiallari ta'lim samaradorligini oshirishda asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi; o'qituvchining innovatsion yondashuvi, metodik tayyorgarligi va pedagogik mahorati kreativ muhitni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi: boshlang'ich ta'limda kreativ ta'lim muhitini shakllantirishga qaratilgan metodik qo'llanmalar ishlab chiqish; o'qituvchilar uchun kreativ pedagogika va innovatsion texnologiyalar bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish; ta'lim jarayonida zamonaviy raqamli vositalar va interaktiv o'quv materiallaridan keng foydalanishni yo'lga qo'yish; o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda differensial yondashuvni joriy etish. Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi boshlang'ich ta'lim tizimida sifat ko'rsatkichlarini oshirishga hamda o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаева У. Т. (2022). Умумий ўрта таълим мактабларида қардош халқлар адабиётини қиёсий ўқитишнинг илмий-назарий асослари. *Globallashuv davrida tilshunoslik*, 1(5), 272–274.
2. Абдуллаева У. Т. (2021). Туысқан халықтар әдебиетін оқыту. *Современный образовательный потенциал и достижения*, 1(3), 9–11.
3. Абдуллаева У. Т. (2021). Мектеп оқушыларына еліктеу сөздер туралы түсінік тақырыбын өтуде резюме технологиясын қолдану. *Кластер педагогического образования: проблемы и решения*, 1(2), 1181–1183.
4. Kuralov Y. A. (2021). Elektron ta'lim texnologiyasi. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(3), 787–790.
5. Alimov S. (2021). Innovatsion pedagogika va sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi roli. – Toshkent: Pedagogika nashriyoti.
6. Johnson L., Adams Becker S., Estrada V., & Freeman A. (2016). *The NMC Horizon Report: 2016 K–12 Edition*. – Austin, TX: The New Media Consortium.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.